

TRANSFORMAÇÃO AMELOBLÁSTICA DE CISTOS DENTÍGEROS: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 19/02/2024](#)

AMELOBLASTIC TRANSFORMATION OF DENTIGEROUS CYST: A LITERATURE REVIEW

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10679345

Kelvy Calebe Pereira Oliveira¹

Amanda Vitória Sousa Cavalcante²

Caio de Andrade Hage³

Marlene Ribeiro de Oliveira⁴

Resumo

O cisto dentígero é o tipo mais comum de cisto odontogênico, sendo associado a coroa de dentes não irrompidos. É considerado uma lesão assintomática e que apresenta crescimento lento, muitas vezes sendo diagnosticado apenas através de exames radiográficos, e apresenta maior ocorrência na região mandibular. A escolha do tratamento é influenciada pelas características, sendo que a enucleação, associada a remoção do dente envolvido é a modalidade mais utilizada. Apesar do baixo índice, em alguns casos, os cistos dentígeros podem sofrer metaplasia, se transformando em neoplasias benignas, como o ameloblastoma. O

objetivo deste trabalho é realizar uma revisão de literatura acerca da transformação ameloblástica do cisto dentígero..

Palavras-chave: Cisto dentígero. Ameloblastoma. Transformação neoplásica

1 INTRODUÇÃO

O tecido odontogênico presente ao redor de um dente impactado apresenta a possibilidade de evoluir para um cisto ou tumor odontogênico, sendo que o cisto que mais surge do tecido pericoronário é o cisto dentígero (KAUR *et al*, 2020). O cisto dentígero é formado por um acúmulo de líquido localizado entre o epitélio reduzido do esmalte e a coroa de um dente não irrompido, como os terceiros molares inferiores, caninos superiores e pré-molares inferiores (KONDAMARI *et al*, 2017).

Clinicamente, a lesão apresenta-se assintomática e com crescimento lento, entretanto podem crescer de maneira considerável, resultando em face assimétrica, expansão da cortical óssea, deslocamento de dentes ou de estruturas próximas, parestesia e incômodo (AMORIM *et al*, 2021).

As características histológicas do cisto dentígero consistem em uma parede fibrosa revestida por epitélio escamoso estratificado não queratinizado, e nessas paredes é possível encontrar uma diversidade de epitélios, como epitélio transicional, epitélio reduzido do esmalte e hiperplasia pseudoepiteliomatosa (SAHA *et al*, 2020). Radiograficamente, a lesão apresenta-se radiolúcida e unilocular, envolvendo a coroa de um dente irrompido na junção amelocementária (KAUR *et al*, 2020).

Apesar do cisto dentígero ser considerado uma lesão flexível, apresenta a capacidade de sofrer metaplasia, transformando-se em neoplasias verdadeiras como o ameloblastoma e o tumor odontogênico adenomatóide (NIMONKAR *et al*, 2014). Portanto é importante dar atenção a pacientes com dentes não erupcionados para evitar possíveis

consequências devido a evolução dessas lesões (RIBEIRO JUNIOR *et al*, 2016).

O ameloblastoma é considerado o tumor odontogênico mais comum, apresenta um crescimento lento e acomete adultos jovens, com idade entre 20 e 40 anos, sendo que a localização mais frequente é a região do ramo mandibular (KAUR *et al*, 2020). Há relatos na literatura demonstrando que ameloblastomas podem ter origem na parede de cistos dentígeros, Kaur *et al* (2020) afirma que entre 15% a 20% dos ameloblastomas unicísticos possuem sua origem associada a parede de um cisto dentígero preexistente.

O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de literatura sobre a ocorrência de ameloblastomas que tiveram sua origem na parede dos cistos dentígeros.

2 METODOLOGIA

O presente trabalho consiste em uma revisão de literatura, utilizando como base de dados o PubMed Central e o Google Acadêmicos, através das seguintes palavras-chave: ameloblastoma, cisto dentígero e transformação neoplásica. Foram selecionados trabalhos do tipo relato de casos sobre cistos dentígeros que sofreram transformação ameloblástica, entre o período de 2013 a 2023. Foram selecionadas informações sobre idade, gênero, cor da pele, tamanho da lesão, localização e tempo de evolução entre os diagnósticos. Essas informações foram utilizadas para o desenvolvimento da Tabela 1.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caso	Autor/Ano da publicação	Idade/Gênero	Cor da Pele	Tamanho (mm)	Localização	Tempo de Evolução entre os Diagnósticos
Caso 1	Nimonkar et al (2014)	12 anos/Masculino	Não relatado	Não relatado	Região mandibular esquerda, estendendo-se do elemento 33 ao 36.	13 meses
Caso 2	Nimonkar et al (2014)	25 anos/Masculino	Não relatado	Não relatado	Região mandibular esquerda.	24 meses
Caso 3	Nimonkar et al (2014)	25 anos/Masculino	Não relatado	Não relatado	Região do ângulo mandibular, do lado esquerdo.	9 meses
Caso 4	Ribeiro Junior et al (2016)	16 anos/Masculino	Não relatado	Lesão medindo 49 x 25 mm.	Região mandibular esquerda.	Aproximadamente mais de 24 meses
Caso 5	Kondamari et al (2017)	19 anos/Masculino	Não relatado.	Lesão medindo 120 x 70 mm.	Região mandibular esquerda estendendo-se do elemento 35 até o processo condilar.	Aproximadamente 12 meses
Caso 6	Kaur et al (2020)	18 anos/Masculino	Não relatado	Lesão medindo 80 x 60, 50 x 30 mm.	Estende-se da região do elemento 33 ao 37.	Aproximadamente 60 meses

Caso 7	Saha et al (2020)	39 anos/Masculino	Não relatado	Lesão medindo 20 x 10 mm	Região periapical do elemento 11 até o 14 , circundando a coroa na região do colo do canino superior direito não irrompido e inclinado medialmente.	Aproximadamente 12 meses
Caso 8	Amorim et al (2021)	14 anos/Feminino	Melanoderma	Não relatado	Região do corpo mandibular direito, na distal do elemento 47 e envolvendo o 48,	Não relatado
Caso 9	Shahabinejad et al (2022)	33 anos/Masculino	Não relatado	Lesão medindo aproximadamente 110mm	A lesão é localizada na distal do elemento 34 até o ramo ascendente mandibular esquerdo.	Aproximadamente 24 meses
Caso 10	Meenal et al (2023).	08 anos/Masculino	Não relatado	Lesão medindo 50 x 20 mm.	A lesão estende-se anteriormente do canto da boca até a região posterior do ramo, estendendo-se superiormente da região infraorbital até a região inferior do lado direito da face.	Não relatado

Segundo Kondamari et al (2017), o ameloblastoma é considerado um tumor odontogênico benigno e localmente agressivo, ocorrendo com mais frequência na mandíbula, principalmente na região do ramo mandibular. A maioria dos casos presentes na tabela corroboram essa afirmação, já que as lesões estavam localizadas na região do ramo mandibular, principalmente do lado esquerdo da face.

Amorim et al (2021) e Kaur et al (2020) afirmam que a maioria dos cistos dentígeros ocorrem entre a segunda e terceira década de vida, já Kondamari et al (2017) afirma que os ameloblastomas acometem com mais frequência pacientes entre a terceira e quinta década de vida. Em relação à faixa etária, as informações presentes na tabela são variadas, já que há casos de cisto dentígero com transformação ameloblástica ocorrendo em crianças e adolescentes, assim como acomete adultos até a quarta década de vida.

Com base nas características clínicas e radiográficas o ameloblastoma pode ser classificado em três formas distintas: a sólida comum ou multicística, que caracteriza a maioria dos casos, o unicístico, que apresenta taxa de ocorrência variando entre 13% a 21% dos casos e por último, o periférico ou extra ósseo, que ocorre em menos de 4% dos pacientes acometidos por ameloblastoma (KAUR *et al*, 2020).

As características histológicas do ameloblastoma consistem em aparência folicular ou plexiforme, entretanto, em alguns casos podem ser encontradas alterações celulares basaloides, granulares ou desmoplásicas (SHAHABINEJAD *et al* 2022). Radiograficamente, apresenta-se como uma radioluscência uni ou multilocular e aparência semelhante a “favo de mel” ou “bolha de sabão” (KONDAMARI *et al*, 2017).

Há relatos na literatura indicando que o epitélio do cisto odontogênico pode se transformar em tumores odontogênicos benignos, como o ameloblastoma, entretanto essa taxa de transformação neoplásica é muito baixa (KONDAMARI *et al*, 2017). Segundo Amorim *et al* (2021) há a possibilidade dos dados relativos às transformações neoplásicas serem subestimados devido ao tempo de evolução, já que cistos e tumores odontogênicos geralmente só são diagnosticados através de achados radiográficos, o que interfere na hipótese de sua origem.

Revisando casos relatados na literatura de ameloblastomas originados na parede de cistos dentígeros, foi possível identificar características histológicas comuns entre eles, como epitélio escamoso estratificado revestindo a parede cística, sustentado por um tecido conjuntivo com infiltrado inflamatório mononuclear moderado (RIBEIRO JUNIOR *et al*, 2016).

O tratamento dos ameloblastomas é influenciado pelo desenvolvimento da lesão, já que lesões que apresentam crescimento limitado apenas ao revestimento cístico podem ser tratadas com enucleação, entretanto

ameloblastomas que invadem o tecido conjuntivo devem ser tratados com ressecção completa (MEENAL; NIKHIL; MADHUSUDAN, 2023).

4 CONCLUSÃO

O cisto dentígero e o ameloblastoma são lesões que exigem uma avaliação precisa para determinação do diagnóstico e plano de tratamento adequado. É fundamental identificar se um cisto dentígero está sofrendo transformação neoplásica para ameloblastoma, se houver características que evidenciam a metaplasia, o tratamento realizado deve ser a enucleação, associada à curetagem. Com base nos dados coletados, essa transformação pode ocorrer em faixas etárias variadas, com maior frequência na região do ramo mandibular e apresentando características histológicas comuns.

REFERÊNCIAS

1. KAUR, R. *et al.* CASE REPORT- AMELOBLASTOMA ARISING FROM DENTIGEROUS CYST. INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT MEDICAL AND PHARMACEUTICAL RESEARCH. Volume 6; Issue 01(A); January 2020; Page No.4903-4905 DOI: <http://dx.doi.org/10.24327/23956429.ijcmpr202001829>
2. KONDAMARI, S.K. *et al.* Ameloblastoma arising in the wall of dentigerous cyst: Report of a rare entity. J Oral Maxillofac Pathol 2018;22:S7-10. DOI: 10.4103/jomfp.JOMFP_197_15
3. AMORIM, K.S. *et al.* Cisto dentígero com transformação ameloblástica. Rev Cubana Estomatol. 2021;58(1):e3028. <http://www.revestomatologia.sld.cu/index.php/est/article/view/3028>
4. SAHA, S.S. *et al.* Dentigerous Cyst With Ameloblastomatous Proliferation As Well As Calcifications: An Unusual Presentation. n. J Indian Acad Oral Med Radiol 2020;32:297-9. DOI: 10.4103/jiaomr.jiaomr_209_19
5. NIMONKAR, P.V. *et al.* Ameloblastoma arising in a dentigerous cyst: Report of three cases. [Journal of Oral and Maxillofacial Surgery](#),

[Medicine, and Pathology. Volume 26, Issue 2](#), April 2014, Pages 233-237.

6. RIBEIRO JUNIOR, P.D. *et al.* Neoplastic Transformation of Odontogenic Cyst. *Clin Res Infect Dis* 3(1): 1022.
7. SHAHABINEJAD, M. *et al.* Aggressive plexiform mandibular ameloblastoma arising from a dentigerous cyst: A case report . *Cent Asian J Med Pharm Sci Innov* 2(1): 9-14 (2022). DOI: 10.22034/CAJMPSI.2022.01.02
8. MEENAL, V. ; NIKHIL, V. ; MADHUSUDAN, A. Conservative Management of Unicystic Ameloblastoma of Mandible Evolving from Dentigerous Cyst in a Paediatric Patient: A Case Report. *J Dent Shiraz Univ Med Sci.* June 2023; 24(2):250-255. DOI: 10.30476/dentjods.2022.94689.1804

¹ Discente do Curso Superior de Odontologia da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel-FATEFIG, kely.oliveira@faculdadegamaliel.com.br

² Discente do Curso Superior de Odontologia da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel-FATEFIG, amanda.cavalcante@faculdadegamaliel.com.br

³ Docente do Curso Superior de Odontologia da Odontologia da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel-FATEFIG, caio.hage@faculdadegamaliel.com.br

⁴ Docente do Curso Superior de Odontologia da Odontologia da Faculdade de Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel-FATEFIG, marlene.oliveira@faculdadegamaliel.com.br

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expanded Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil